

MARKAZIY OSIYO MUTAFAKKIRLARI ASARLARIDA MEHNAT MUNOSABATLARI

Ganiyev Eldorbek Abduraxmonovich

Raqamli iqtisodiyot va agrotexnologiyalar
universiteti yuriskonsulti

E-mail: misterjon@inbox.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10974359>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Markaziy Osiyo mutafakkirlarining asarlarida inson huquqlari, xususan, ta'lim olish va mehnat huquqiga oid masalalari, ushbu huquq sohasining shakllanishi, jamiyatda ijtimoiy ustuvor bo'lgan qonuniyatlar hamda mutafakkirlarning mazkur masalalardagi qarashlari yoritilgan.

Kalit so'zlar: huquq, majburiyat, davlat, jamiyat, adolat, tarbiya, ta'lim, ehtiyoj, mehnat va ijtimoiy munosabat.

Аннотация. В данной статье в трудах мыслителей центральной Азии рассмотрены вопросы, связанные с правами человека, особенно правом на образование и труд, формированием этой области права, законами социального приоритета в обществе, а также взглядами мыслителей на эти вопросы освещены.

Ключевые слова: право, обязанность, государство, общество, справедливость, воспитание, образование, потребность, трудовое и социальное отношение.

Abstract. In this article, the works of Central Asian thinkers examine issues related to human rights, especially the right to education and work, the formation of this area of law, the laws of social priority in society, as well as the views of thinkers on these issues.

Key words: right, duty, state, society, justice, upbringing, education, need, labor and social attitude.

Inson huquqlarini muhofaza qilinishining huquqiy asoslari milliy qonunchilik tizimida, Asosiy qonunimizda aniq normalar asosida mustahkamlangan.

Ta'kidlash lozimki, yangi tahrirdagi Konstitutsiyamizning ikkinchi bo'limi Inson va fuqaroning asosiy huquqlari, erkinliklari va burchlariga bag'ishlangan. Bunda, inson huquq va erkinliklarini ta'minlash davlatning oliy maqsadi etib belgilangan. Xususan, Konstitutsiyaning 54-moddasiga ko'ra, "Insonning huquq va erkinliklarini ta'minlash davlatning oliy maqsadidir. Davlat inson hamda fuqaroning Konstitutsiya va qonunlarda mustahkamlangan huquqlari va erkinliklarini ta'minlaydi"¹.

Inson huquq va erkinliklari deganda hammaning ko'z oldiga yashash, erkinligi va shaxsiy daxlsizlik huquqi, fikr bildirish, sog'liqni saqlash, odil sudlov huquqi, adolatli va qulay mehnat sharoitlariga bo'lgan huquq, oziq-ovqat, uy-joy va ijtimoiy himoya huquqi, ta'lim olish huquqi, himoyalani shu huquqi, shaxsiy hayotga, oilaviy hayotga ega bo'lish, majburiy mehnatdan ozod bo'lish, fikr, vijdon va din erkinligi, ovoz berish va jamoat ishlarini yuritishda ishtirok etish huquqi, madaniy hayotda ishtirok etish kabi huquq va erkinliklar vujudga keladi.

¹ Ўзбекистон Республикасининг янги тахрирдаги Конституцияси (<https://lex.uz/docs/6445145>)

Mazkur qayd etilgan inson huquq va erkinliklari xalqaro hujjatlarda, mamlakatlarning normativ-huquqiy hujjatlarida, shuningdek, mutafakkir va olimlarning asarlarida bayon etilgan.

Masalan, buyuk mutafakkirlarimiz Al Xorazmiy, Abu Nasr Forobiy, Ibn Sino, Abu Rayhon Beruniy, Ahmad al-Fargʻoniy, Maxmud Qoshgʻariy, Yusuf Xos Hojib, Ahmad Yugnakiy, Shayx Najmid din Kubro, Hoja Bahouddin Naqshband, Amir Temur, Ulugʻbek, Alisher Navoiy, Abdurahmon Jomiy, Husayn Voiz Koshifiy, Zahiriddin Muhammad Bobur, Haydar Xorazmiy, Xofiz Xorazmiy kabi buyuk siymolar, oʻz zamonasining eng ilgʻor maʼrifatparvarlari Ogahiy, Munis, Feruz, Anbar otin, Ahmad Donish, Furqat, Avaz Oʻtar oʻgʻli, Munavvar qori, Abdurauf Fitrat, Mahmudxoʻja Behbudiy, Isʼhoqxon Ibrat, Abdulla Avloniy, Sadriddin Ayniy kabi maʼrifatparvarlar asarlarida inson huquqlari va uning himoyasi muqaddas tuygʻu sifatida eʼtirof etilgan.

Bizning tadqiqot maqsadi Markaziy Osiyo mutafakkirlari asarlarida inson huquqlariga oid masalalarni, jumladan taʼlim va mehnat faoliyatiga oid munosabatlarni oʻrganish va mamlakatimizda ushbu sohada qabul qilinayotgan normalar uchun tarixiy va nazariy, amaliy asos sifatida foydalanish uchun koʻmaklashishdan iboratdir.

Abu Rayhon Beruniy taʼkidlaydiki, “Har bir insonning qadri qimmatini oʻz ishini qanday bajarayotgani bilan oʻlchanadi”².

Abu Rayhon Beruniyning gʻoyalari insoniylik tuygʻulari bilan kurilgan. U xalqlar bilan doʻstlikni yoqlab, turli yzaro urushlariga qarshi chiqadi. Uning ijtimoiy qarashlari markazida inson, insoniy jamiyat yotadi va inson mehnati qadrlanadi. Inson faoliyati va mehnat munosabatlarida insonni qadrlash yuqori baholangan.

Mahmud Qoshgʻariyning “Devonu lugʻatit turk” asarida ilm olishning qadri, bilim eng bebaho boylik boʻlib, uning negizida insonning maʼnaviy-maʼrifiy dunyoqarashi, odob-axloqi, goʻzal insoniy fazilatlarini shakllanishi, bilim va kasb-hunar insonning butun xatti-harakatlarini belgilashi taʼkidlab oʻtilgan³.

Taʼkidlash lozimki, asarni mutolaa qilgan shaxs asarda taʼlim olish huquqi va taʼlim olish mexanizmi, taʼlim olishda ustoz va shogird munosabatlari, ustozlarning mehnati, davlatning oʻz fuqarolari oldida mehnat qilish va taʼlim olishga boʻlgan ragʻbatlarini qoʻllab-quvvatlashi, taʼlim olish uchun yaratilgan sharoitlarni tushunadi va mulohaza qilish imkoniyatiga ega boʻladi.

Yana bir mutafakkirlarimizdan biri Yusuf Xos Xojibning “Qutadgʻu bilig” asari biz uchun muhim hisoblanadi. Ushbu asarda bir qancha gʻoyalar, jumladan, iqtisodiy munosabatlar toʻgʻrisida fikrlar bayon etiladi. Asarda mehnatga toʻgʻri haq toʻlash, boshqalar mehnatini toʻgʻri taqdirlash, qadriga yetish, moddiy manfaatdorlik, kasb-hunar egallash, kuchli ijtimoiy himoya masalalariga katta oʻrin berilgan. Asarda muallif tadsimot munosabatlariga, ularning ragʻbatlantiruvchi ahamiyatiga eʼtiborni qaratadi, zero, ragʻbatlantirish kuchiga ega boʻlgan taqsimot munosabati ishlab chiqarishni kuchaytiradi, jamiyat va xalq boyligini orttiradi.

Yusuf Xos Xojib ushbu asarda taʼkidlaydi: “Xizmat ahli oʻz mehnati natijasidan umidvor turadi. Umidini topmagan xodim koʻngli sinadi. Ammo xizmat qiluvchilarni hammasi ham bir xil emas.

² Беруний. Танланган асарлар. 3-том. –Т.: 1966 “Markaziy Osiyo Uygʻonish davri ilm-fan va madaniyatini tadqiq etishning dolzarb muammolari” mavzusidagi xalqaro ilmiy anjumani materiallari toʻplami. –Guliston: Universitet, 2022. –47 bet.

³ Вохидова Н.Х. Шарқ мутафаккирларининг таълимийахлоқий қарашлари. Замонавий таълим / современное образование 2018 й, 16-бет

Ular turli-tuman toifalarga bo'linadi. Xodimlarning naf keltiruvchilari bor, shuningdek, nafi yo'g'i ham ancha. Naf keltiruvchi kishiga xizmatiga loyiq ravishda tortiqlar berish kerak. Xizmatiga loyiq tadbir ko'rgan xodimning boshi ko'kka yetadi. Inson degani, axir, xayvon tengi emas. Ana shuni bilib, unga amal qilinsa, barcha ish ko'ngildagidek bo'ladi...»⁴.

Ko'rinib turibdiki, alloma mehnat faoliyatida ham bir xil taqsimotni tanqid qilmodda. Har bir xodim ish faoliyatini tashkil etishda o'z mehnatiga safoqatliligi, samaradorligi, keltirgan foydasi asosida taqdirlanishi maqsadga muvofiq ekanligi ta'kidlanmoqda.

Buyuk olim ushbu asarda davlat bilan (yurt boshlig'i) mehnatkash xodim o'rtasidagi bir sirni ochadi. Bunga ko'ra, davlatning buyuk bo'lishi, uning boyishi, el boshligining esa dovru'g'i olamga yoyilishi uchun xalq boyishi, ishlaydigan odamlar mehnatiga muvofiq rag'batlantirilishi lozim. Yurt boshlig'i (davlat) odamlarni o'z mehnati natijalaridan manfaatdorligini ta'minlasi, yurt uchun fidoyi bo'ladilar, o'z jonini ham ayamaydilar, deb ta'kidlaydi Yusuf Xos Xojib. U davlat rahbarini xalqini to'q va farovon qilishga, inson hayotining darajasi o'zi qilayotgan mehnatga, uning sifatiga va miqdoriga bog'liq emas ekan, hech qanday iqtisodiy islohot ko'zlangan natijani bermaydi⁵.

Ko'rinib turibdiki, Yusuf Xos Xojib juda ko'p iqtisodiy fikrlarni ilgari surgan.

Jumladan, mehnat munosabatlari va mehnatga haq to'lashda inson huquqlari qadrlangan va mehnat munosabatlarida teng huquqliylik, mehnat unumdorligiga erishgan xodimlarni rag'batlantirish masalalari ilgari surilgan.

Alisher Navoiyning iqtisodiy g'oyalari "Xamsa", "Mahbub ul-qulub" va boshqa asarlarining mazmunida o'z ifodasini topgan. Uning fikricha, mehnat – jamiyatning asosiy belgisi, uni ishlab chiqaruvchilar rivojlantiradi. Halol mehnat va to'g'ri mehnat taqsimoti ulug'lanadi⁶.

Tarixga nazar tashlasak, ota-bobolarimiz inson huquqlari sohasida, jumladan, oila va oilaviy munosabatlarni tartibga soluvchi munosabatlarga, mehnat va ijtimoiy munosabatlariga ham alohida e'tibor berganliklarining shohidi bo'lamiz. Foroboy, Beruniy, Ibn Sino, A.Navoiy, A.Jomiy singari buyuk allomalarimizning asarlarida ham oila a'zolari o'rtasida o'zaro munosabatlar, ta'lim-tarbiyaga alohida ahamiyat qaratilgan.

Bundan tashqari o'tgan asrimizning boshlarida yashagan M.Behbudiy, A.Fitrat, A.Avloniy, A.Qodiriy, Cho'lpon kabi ma'rifatparvar ziyolilar inson huquqlari va erkinliklari, adolatni mustaxkamlamasdan turib jamiyat taraqqiyotiga erishib bo'lmasligini ta'kidlaganlar.

Yuqoridagilarga ko'ra ta'kidlash lozimki, Markaziy Osiyo mutafakkirlarimiz asarlarida inson huquq va erkinliklari muqaddas qadriyat sifatida ta'kidlanganligi, qonun ustuvorligi va ijtimoiy adolatni ta'minlash, inson huquqlariga rioya qilishning tarixiy ildizlariga guvoh bo'lamiz, teran ilmiy izlanishlar uchun mutafakkirlarimiz asarlarining ahamiyatini his qilamiz va turli huquqiy qadriyatlarni, jamoalar va dunyoqarashlarning ko'p qirrali ekanligiga ishonch hosil qilamiz.

Markaziy Osiyo mutafakkirlari asarlarini inson huquqlari sohasi bo'yicha tadqiq etish jarayonida oilaviy munosabatlar, mehnat va ta'lim olish huquqlari, mulkiy munosabatlardagi qarashlarini o'rganishga muvasssar bo'lamiz.

⁴ Yusuf Xos Xojib. "Qugadg'u bilig" www.ziyouz.com Cho'lpon nomidagi nashriyot-motbaa ijodiy uyi, Tashkent 2007, 91-ber

⁵ Yusuf xos xojibning iqtisodiy qarashlari Nurmuxamidova M., Mamajonova S., Ubaydullayeva G. – GulDU, O'zbekiston ("Markaziy Osiyo Uyg'onish davri ilm-fan va madaniyatini tadqiq etishning dolzarb muammolari" mavzusidagi xalqaro ilmiy anjumani materiallari to'plami. –Guliston: Universitet, 2022. -54 bet.)

⁶ Навоий А. Маҳбуб ул-қулуб. – Тошкент: 1983. – Б. 37–37.

References:

1. O'zbekiston Respublikasining yangi tahrirdagi Konstitutsiyasi (<https://lex.uz/docs/6445145>)
2. <https://constitution.uz/uz/pages/humanrights>
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 22-iyundagi PF-6012-son Farmoni // <https://lex.uz/docs/4872355>
4. Muxitdinova F.A., Abu Ali ibn Sinoning ilmiy merosi va siyosiy-huquqiy ta'limotlari. "Toshkent Islom universiteti" nashriyoti, Monografiya. 2009, - 46 b. Muxitdinova F.A. Uch buyuk mutafakkir. Monografiya. T.: TDYI 2010 7 b.t. Muxitdinova F.A., Abu Rayhon Beruniyning ilmiy merosi va siyosiy-huquqiy ta'limotlari. "Toshkent Islom universiteti" nashriyoti, Monografiya. 2009, -56b. Muxitdinova F.A., Forobiyning ilmiy merosi va siyosiy-huquqiy ta'limotlari. "Toshkent Islom universiteti" nashriyoti, Monografiya. 2009, -52 b. Muxitdinova F.A. Sharq uyg'onish davri siyosiy – huquqiy ta'limotlarini ilmiy nazariy tadqiq etish Monografiya. –T.: Noshir, 2010. -360 b.
5. O'zbekiston Respublikasida inson huquqlarini himoya qilish xususida ayrim mulohazalar (science and innovation international scientific journal <https://doi.org/10.5281/zenodo.6809308>)
6. J.S.Ramatov, M. Hasanov Abu Nasr Forobiy nigohida inson qadr-qimmati va huquqlari masalasi. <https://tstu.uz/> International Scientific and Practical Conference April 21-22 2022, TSTU, DOI: 10.24412/2181-1385-2022-1-976-979
7. H.Yuldasheva. Sharq mutafakkirlari ta'limotlarida inson huquqlari madaniyatini yuksaltirish g'oyasi ("Oriental Art and Culture" Scientific Methodical Journal / <https://oac.dsmi-qf.uz>)
8. F.F.Xatamov. Monografiya. Inson huquqlari – Yangi O'zbekistonning siyosiy islohotlari asosi. Samarqand, 2022. – 164 b. UO'K 81.58
9. A.Normurodov. Behbudiy faoliyatida inson huquqlari. Huquqiy tadqiqotlar jurnali SI-3 (2020) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2020-SI-3>
10. Abu Nasr Forobiy. Fozil odamlar shahri. – Toshkent: " O'zbekiston milliy ensiklopediyasi" Davlat ilmiy nashriyoti, 2004. 82-83-b
11. Abu Rayxan Beruni. Izbrannye proizvedeniya. – Tashkent, 1963. T. 2. – S.55-59.
12. Beruniy. Tanlangan asarlar. 3-tom. –T.: 1966 "Markaziy Osiyo Uyg'onish davri ilm-fan va madaniyatini tadqiq etishning dolzarb muammolari" mavzusidagi xalqaro ilmiy anjumani materiallari to'plami. –Guliston: Universitet, 2022. - 47 bet.
13. A.Navoiy, "Mahbub ul-qulub" – Toshkent: 1983. (<http://library.navoiy-uni.uz/files/alisher%20navoiy.%20mahbubul%20qulub.pdf>, <https://www.bukhari.uz/?p=12101>)
14. "Temur tuzuklari" T:1990
15. Xalqaro Amir Temur jamg'armasi. Temur tuzuklari. –T.: O'zbekiston. 2011, -B.146.
16. "Markaziy Osiyo Uyg'onish davri ilm-fan va madaniyatini tadqiq etishning dolzarb muammolari" mavzusidagi xalqaro ilmiy anjumani materiallari to'plami. – Guliston: Universitet, 2022. -24 bet.

17. Yusuf Xos Xojib. "Qugadg'u bilig" www.ziyouz.com Cho'lpon nomidagi nashriyot-motbaa ijodiy uyi, Tashkent 2007, 91-bet

INNOVATIVE
ACADEMY